

**QORAQALPOQ BOLALAR MUSIQA IJODIYOTIGA BIR NAZAR
(KOMPOZITOR ULBIBI ABDULLAYEVA FAOLIYATI MISOLIDA)**

UzDK musiqashunoslik yo'nalishi

1-bosqich magistr talabasi

Go'zal Raximboyeva

Annotatsiya

Maqola Qoraqalpoq bolalar musiqa ijodining rivojiga bugunda o'z hissasini qo'shib kelayotgan taniqli kompozitor Ulbibi Abdullayevaning ijodiga bag'ishlangan. Ijodkorning bolalar uchun yozgan asarlari shu jumladan "Baxtli bolalik" to'plamining o'rni va ahamiyati ochib berilgan.

Kalitli so'zlar: Qoraqalpoq musiqasi, bolalar, kompozitor, "Baxtli bolalik", janr.

Annotation

The article is devoted to the work of the famous composer Ulbibi Abdullayeva, who today contributes to the development of Karakalpak children's musical creativity. The role and significance of the collection of works written by the artist for children, including "Happy Childhood", is revealed.

Key words: Karakalpak music, children, composer, "Happy childhood", genre.

Qoraqalpoq xalqining musiqa san'ati o'zining boy va serqirra an'analari bilan zamonamiz ijodkorlarini o'ziga rom etib, xalqchil san'at namunalari ruhida yaratilayotgan ko'plab asarlar tug'ilishiga zamin yaratgan. Qoraqalpoq kompozitorlik ijodiyoti o'zining turli janr va shakldagi olib borayotgan izlanishlari bilan buning yorqin dalilidir. Qoraqalpoq xalqi orasida tanilgan bastakorlar va kompozitorlar orasida J. Shamuratov, N. Muhammeddinov, A. Sultanov, Q. Zaretdinov, M. Jiyemuratov, G. Demisinov, D. Janabayeva, U. Abdullayeva nomi milliy san'at rivoji va taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi bilan alohida e'tiborga ega. Qoraqalpoq kompozitori Ulbibi Abdullayeva ijodi bu borada o'zining turli

janrlarda barakali ijod qilishi bilan ko'zga tashlanadi. Xususan, kompozitor "Bayram" uvertyurasi, "Aral havazi" simfonik poemasi, "O'mirbek" syuitalari, fortepiano uchun yaratgan asarlari: ikkita prelyudiya, variatsiyalar, "So'zsiz qo'shiq", "O'yin", "Arman" nomli pyesalar, shuningdek, "Shimbay" va "Qara Jo'rg'a" nomli xalq kuylarini fortepiano uchun qayta ishlagan. Shu qatorda "Ballada", Bolalar uchun 30 dan ortiq qo'shiqlar, "Uvri", "Kurort" kinofilmlari uchun musiqalar muallifning ijodiy bisotida munosib o'rin egalladi. Kompozitorning "Baxitli balaliq" nomli bolalar albomi (2005-yil) va "Qaraqalpaq kompozitorlarining vokal shig'armalari" nomli to'plami (2012-yil) hozirgi kunda yosh ijrochilar uchun milliylikni aks ettiruvchi ohanglarni o'zida jamlagan musiqiy asarlardir. Muallifning ayniqsa, bolalarga bag'ishlangan qo'shiqlari jajji ijrochilarning yuragidan alohida joy olib, bolalarning ijrolari orqali o'zining samimiy ifodaviyligini topadi. Muhimi, bu namunalar san'at olamiga birinchi qadamlarini kuygan bolalarni musiqa sehri va tarovatiga bo'lgan katta qiziqishni uyg'otishi bilan ham ahamiyatlidir. Iste'dodli kompozitor va pedagog U. Abdullayeva 1964-yil 17-oktabrda Nukus shahrida musiqachilar oilasida dunyoga keladi. Yoshligidanoq oilaviy muhit orqali musiqaga qiziqqan va bu qiziqish "Kunxo'ja" nomidagi o'rta ta'lim maktabdan bo'lajak kompozitorni R. Glier nomidagi bolalar musiqa maktabiga yetakladi. Otasi musiqa sohasidagi inson bo'lganligi bois yosh qizalog'idagi qiziqishlarni yaxshi baholay olgan va R. Glier nomidagi musiqa maktabining 80 fortepiano sinfiga o'qishga beradi. U. Abdullayevaning birinchi ustozlari malakali pedagog Statova Lyudmila Timofeyevna bo'lgan. Yosh musiqa ijrochisi bu ilm dargohida jiddiy shug'ullanishni boshlaydi va tez orada tanlovlarda qatnashib yutuqlarga erishadi. Shu jumladan, 1980-yilda Muhtor Ashrafiy nomidagi konkursda fortepiano cholg'usi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi nomidan qatnashib 1-o'rinni egallaydi. O'sha yilning o'zida o'rta maktabni tugatib, Japak Shomuratov nomidagi texnikumga fortepiano bo'limiga o'qishga kiradi. Bu ulug' dargohda ko'plab ustozlardan ta'lim-tarbiya oladi, ulardan fortepiano bo'yicha ustozlari O. N. Spiridonova va T. V.

Tamaryova, kompozitsiya bo'yicha D. Janabayeva, polifoniyadan G. Demisinov va garmoniyadan K. O'tegenovlar dars berishgan. Musiqa sohasini mukammal egallash va keyinchalik ham shu yo'lni davom ettirish maqsadida U. Abdullayeva 1984-yilda M. Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasining kompozitorlik bo'limiga professor B. Gyenko sinfiga qabul qilinadi. O'quv jarayonida kompozitorlik sir-asrorlarini tajribali pedagoglardan o'rganib boradi. Xususan, B. F. Gyenkodan cholg'ulashtirish, Y. M. Motsokinadan polifoniya, T. Qurbonov, Nechayevdan xor uchun aranjirovka, I. Malmbergdan garmoniya va S. Varelasdan partitura o'qish bo'yicha darslar olgan. O'qish yillarida U. Abdullayeva bir nechta janrlarda asarlar yaratadi. Jumladan, "Bolalar albomi", prelyudiya va variatsiya, "Dastan ushin" ballada va vokal asarlaridan bir nechta romanslar: "Kuttim kelmedin", "Umitpa meni", "Tabarma edin", bolalar xori uchun "Amudaryo", torli kvartet uchun uch bo'limli syuita, soprano va kamer orkestriga "Vokaliz" kabi asarlarini yaratgan. Yosh kompozitor o'qish yillarini yakunlash arafasida diplom ishi sifatida J. Turdimuratov librettosiga "O'mirbek" nomli balet syuitasini yaratadi va 1989-yili konservatoriyaning muvaffaqiyatli yakunlaydi. O'z ona shahri Nukusga qaytib keladi va pedagogik faoliyatini boshlaydi. Ilk ish jarayonini J. Shamuratov nomidagi musiqa texnikumida boshlaydi. Ushbu yillarda texnikum bilan birgalikda "Berdaq" nomidagi teatrda ham konsertmeyster lavozimida ish faoliyatini olib boradi. Kompozitor va pedagog U. Abdullayeva 1996-2005-yillarda Nukus shahridagi 1-sonli Madaniyat uyida samarali ijodiy faoliyatini olib boradi va "Navshe" nomli bolalar ansamblida musiqiy rahbar bo'lib ishlaydi. Ushbu davrdan boshlab kompozitorning bolalar musiqasiga bo'lgan qiziqishi yanada ortib boradi. Bu esa ijodkorning bolalar musiqasiga yanada chuqur e'tibor qaratishiga sabab bo'ladi. Bunday intilishlar ijodkordan ijobiy yondashuvni talab qiladi va bolalar uchun yangi asarlar yaratishga undaydi. Bolalar bilan birga ishlash jarayonida ulardagi beg'uborlik, haqiqatgo'ylik va sof mehr tuyg'ulari kompozitorni ilhomlantirib, shu asnoda U. Abdullayevaning 40dan ortiq bolalar qo'shiqlari yaratiladi. Shu o'rinda "Top-top",

“Sport qanday paydali”, “O‘zbekistan jannet makan”, “O‘pepek”, “Biz alpamis avladi”, “No‘kis” bolalar qo‘shiqlarini atab o‘tishni joiz deb bildim. “Navshe” nomli bolalar ansambli Respublikamizning yirik konsert tadbirlarida faol ishtirok etib kelmoqda. Bulardan Navro‘z va Mustaqillik bayramlarini aytishimiz mumkin. Bu yillar mobaynida ijodkor bolalarga atalgan ko‘plab qo‘shiqlar yozadi va bu asarlarni jamlash maqsadida kompozitor o‘zining 20 ta qo‘shiqdan tashkil topgan “Baxitli balaliq” qo‘shiqlar to‘plamini 2005-yil nashr qilishga muvaffaq bo‘ladi. To‘plamda turli mavzulardagi qo‘shiqlar o‘rin olgan bo‘lib, asosan, o‘ynoqi ohanglarda ifoda etilgan. Bu qo‘shiqlar majmui quyidagicha o‘rin olgan: “Quvirshag‘im”, “Navriz Bayrami”, “Ko‘ylegim”, “Balalardin tilegi”, “Baxtli balaliq”, “Qiz ha‘m balalar aytisi”, “Mug‘allimim ustazim”, “No‘kis” va “Biz Alpamis a‘vladi”, “Top-top”, “A‘velemen du‘velemen”, “Qoraz, Sa‘lem”, “Berdaq babam”, “O‘zbekistan ja‘nnet makan”, “A‘muda‘rya” hamda “Ba‘ha‘rim”. Ushbu qo‘shiqlar orqali muallif ozmi-ko‘pmi bolalar qalbidan joy olgan va ularning quvonch ila porlayotgan ko‘zlarida soflikni ko‘rgani uchun ham bu asarlardagi keltirilgan so‘zlarning oddiy va aniq bola tilidan chiqayotganligini chiroyli tarzda intonatsiyalar orqali ifodalab bergan. Bunda shoir va shoiralarning ham o‘rni kattadir. Shuni keltirib o‘tish kerakki, bu to‘plamdan o‘rin olgan asarlarning so‘zlari qoraqalpoq xalqining shoirlari I. Yusupov, X. Saparov va G. Nurlepesovaning qalamiga mansubdir. To‘plamdan joy olgan qo‘shiqlarni mavzusi bo‘yicha ikki guruhga bo‘lish mumkin. Birinchisi – vatanparvarlik ruhi bilan balqib turgan qo‘shiqlar: “Qaraqalpaqstan”, “Biz Alpamis avlidlari”, “O‘zbekistan jannet makan”, “Amudaryo”, “No‘kis”, “Berdaq babam” va ikkinchisi – o‘yin xarakteridagi bolalarning beg‘uborligini aks etturuvchi qo‘shiqlar: “Quvirshag‘im”, “Top-top”, “Ko‘ylegim”, “Qoraz”, “O‘pepek”, “Balalardin tilegi”, “A‘velemen-duvelemen”, “Palav”. Kompozitorning qo‘shiqlarini tahlil qilish jarayonida yana shunga ham amin bo‘lamizki, uning uslubida bolalarga xos bo‘lgan o‘ynoqi kayfiyat ustunlik qiladi va bu kayfiyatni ifodalashda major tonalliklardan ko‘proq foydalanganligining guvohi bo‘lamiz. To‘plamga kirgan

qo'shiqlarning shakli naqoratli bo'lib, asosan tez templardan (Allegro, Allegretto) va 2/4, 4/4 o'lchovlaridan foydalanilgan. Qo'shiqlarning kuy rivoji bolalarning ovoz xususiyatlari inobatga olingan holda seksta va oktava diapazonida bayon qilinadi. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, bolalar kompozitorlari qalbidan bolaligi ketmagan va ular kabi tasavvur qila oladigan ijodkorlar bo'lishi kerak. 82 Shundagina ularning qo'shiqlari sevib tinglanadi va kuylanadi. Bunday ijodkorlardan O'zbekistonda yetishib chiqqan kompozitorlar ham talaygina. Bulardan Shermat Yormatov, Nadim Norxo'jayev va Xurshida Hasanovalarning nomini tilga olmoqdaman, shular qatori qoraqalpoq xalqining farzandi va iste'dodli kompozitori Ulbibi Abdullayeva ham bolalar musiqasi ijodkori sifatida tan olingan. Ulbibi Abdullayeva bolalar musiqasini rivojlantirishga qo'shgan salmoqli hissasi va bolalar bilan ishlashdagi katta mehnati uchun 2000-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Oliy Kengashining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Keyinchalik 2010-yilda esa "Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi" unvoniga sazovor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva U., Davletmuratova. "Qaraqalpaq kompozitorlarinin' vokal shig'armalari". / Oqiw qollanba. -No'kis: "Qaraqalpaqstan" baspasi, 2012. 256-b.
2. Abdullayeva U., Charshemov J. Qaraqalpaq kompozitorlarinin' fortepiano shig'armalari. (oqiv qollanba). -No'kis: "Bilim", 2018. 144-b.
3. Abdullayeva U. "Baxitli balaliq". -T.: "Yangi asr avlodi", 2005.
4. Nadirova A. Qaraqalpaq muzika tarixi. -Toshkent: 2018. 384-b.